

XORAZM DIALEKTIDA URUG' LAQABLARINING SOTSIOLEKT SIFATIDAGI
NAMOYON BO'LISHI

Rimbayeva Asal San'at qizi

Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti

2-bosqich magistratura talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19431377>

Annotatsiya. Mazkur tezisda Xorazm dialektida qo'llaniladigan urug' laqablarining sotsiolingvistik xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda urug' laqablarining shakllanish omillari, semantik guruhlar hamda ijtimoiy identifikatsiya vositasi sifatidagi funksiyalari ochib beriladi.

Shuningdek, ushbu birliklarning til tizimida sotsiolekt sifatida namoyon bo'lish mexanizmi asoslanadi.

Kalit so'zlar: sotsiolekt, urug' laqablar, Xorazm dialekti, ijtimoiy identifikatsiya, subkod, sotsiolingvistika.

Abstract. This thesis analyzes the sociolinguistic features of family nicknames used in the Khorezm dialect. The study reveals the factors of formation of family nicknames, semantic groups and their functions as a means of social identification. Also, the mechanism of manifestation of these units as a sociolect in the language system is substantiated.

Keywords: sociolect, family nicknames, Khorezm dialect, social identification, subcode, sociolinguistics.

Til jamiyat bilan uzviy bog'liq bo'lgan ijtimoiy hodisa sifatida nafaqat kommunikativ vosita, balki ijtimoiy munosabatlarning ham aksidir. Jamiyat tarkibidagi turli ijtimoiy guruhlar nutqida o'ziga xos til birliklari shakllanadi va ular sotsiolektlar sifatida namoyon bo'ladi.

Sotsiolektlar muayyan ijtimoiy qatlam yoki jamoaga xos bo'lgan nutq birliklari majmuasi bo'lib, ular orqali nutq egasining ijtimoiy mansubligi aniqlanadi.

O'zbek tilshunosligida sotsiolektlar masalasi so'nggi yillarda faol o'rganilayotgan yo'nalishlardan biri bo'lsa-da, ayrim hududiy shevalarda mavjud bo'lgan ijtimoiy nutq birliklari hali yetarli darajada tahlil qilinmagan. Xususan, Xorazm dialektida qo'llaniladigan urug' laqablari o'zining ijtimoiy va lingvistik xususiyatlari bilan alohida e'tiborga loyiqdir.

Mazkur tezisning maqsadi — Xorazm hududida qo'llaniladigan urug' laqablarini sotsiolekt sifatida tahlil qilish hamda ularning til tizimidagi o'rnini aniqlashdan iborat. Tadqiqot materiallari shuni ko'rsatadiki, Xorazm hududida urug' laqablarining shakllanishi bir qator omillar bilan bog'liq. Ular orasida eng asosiylari quyidagilardir:

Birinchidan, kasbiy faoliyat asosida shakllangan laqablar. Masalan, *Usta*, *Kassir*, *Qassob*, *Aptekchi* kabi laqablar ajdodlarning kasbi bilan bog'liq holda yuzaga kelgan. Bunday laqablar avloddan avlodga o'tib, ijtimoiy belgiga aylangan.

Ikkinchidan, ijtimoiy mavqe yoki diniy maqom asosidagi laqablar. *Eshon*, *Xo'ja*, *Molla*, *To'raylar* kabi nomlar jamiyatdagi ijtimoiy yoki diniy mavqeni aks ettiradi.

Uchinchidan, fiziologik va tashqi ko'rinishga asoslangan laqablar. Masalan, *Ko'sa*, *Garang*, *Quloq* kabi birliklar insonning jismoniy xususiyatlariga bog'liq holda shakllangan.

To'rtinchidan, xarakter va xulq-atvor asosidagi laqablar. *Shayton*, *Dakan*, *Ashim* kabi laqablar shaxsning xarakteri bilan bog'liq tarzda yuzaga kelgan.

Aprel, 2026-yil

Beshinchidan, tarixiy va voqea-hodisalar asosidagi laqablar. Masalan, *Shog'ol* laqabi ma'lum voqea bilan bog'liq holda shakllangan bo'lib, u jamoaviy xotira mahsuli hisoblanadi.

Mazkur omillar urug' laqablarining ko'p qatlamli va murakkab tabiatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Urug' laqablari semantik jihatdan turli guruhlariga ajraladi. Ularning ayrimlari nominativ funksiyani bajarsa, boshqalari baholovchi (evaluativ) xususiyatga ega. Masalan, *Polvonlar*, *Biy*, *Kapitan* kabi laqablar ijobiy semantik yuklamaga ega bo'lib, hurmat va obro'ni ifodalaydi. Aksincha, *Dimbil*, *Dakan*, *Garang* kabi birliklar salbiy yoki kinoyaviy ma'nolarni bildiradi.

Shuningdek, ayrim laqablar neytral bo'lib, faqat identifikatsiya vazifasini bajaradi (*Qozoq*, *Navkar* va boshqalar). Bu holat urug' laqablarining til tizimida faqat nomlash vositasi emas, balki ijtimoiy baholash vositasi sifatida ham faoliyat yuritishini ko'rsatadi.

Urug' laqablarining eng muhim funksiyalaridan biri — ijtimoiy identifikatsiya hisoblanadi.

Xorazm hududida "Kimlardansan?" degan savolga ko'pincha aynan urug' laqabi orqali javob beriladi. Bu esa laqablarning shaxsni aniqlashdagi muhim vosita ekanligini ko'rsatadi. Shuningdek, ular:

- jamoaviy identitetni shakllantiradi.
- "o'z" va "begona" chegarasini belgilaydi.
- ijtimoiy guruh ichidagi birlikni mustahkamlaydi.

Bundan tashqari, urug' laqablarining kommunikativ jihatdan iqtisodiyliigi ham muhimdir.

Ya'ni qisqa nutq birligi orqali katta hajmdagi ijtimoiy axborot uzatiladi.

Urug' laqablari muayyan ijtimoiy guruh doirasida qo'llanilishi bilan sotsiolekt xususiyatiga ega. Ular umumtil tizimining bir qismi bo'lsa-da, faqat ma'lum jamoa doirasida to'liq ma'noda tushuniladi. Bu esa ularni "yopiq kod" sifatida baholash imkonini beradi. Ya'ni tashqi nutq muhitida oddiy so'z sifatida qabul qilingan birlik mahalliy jamoada chuqur ijtimoiy ma'noga ega bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, Xorazm dialektida qo'llaniladigan urug' laqablarining sotsiolekt sifatidagi murakkab lingvistik va ijtimoiy tabiatga ega ekanligini ko'rsatdi. Tahlillar shuni tasdiqladiki, urug' laqablari oddiy nominativ birliklar emas, balki jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar, tarixiy tajriba va madaniy an'analar asosida shakllangan ko'p qatlamli til birliklari hisoblanadi.

Aniqlanishicha, urug' laqablarining shakllanishi tasodifiy emas, balki muayyan qonuniyatlarga asoslanadi. Ularning yuzaga kelishida kasbiy faoliyat, ijtimoiy mavqe, shaxsning tashqi ko'rinishi, xarakter xususiyatlari hamda tarixiy voqea-hodisalar hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Bu esa mazkur birliklarning til tizimida mustaqil semantik va ijtimoiy funksiyaga ega ekanligini ko'rsatadi.

Semantik tahlil natijalari urug' laqablarining ijobiy, salbiy va neytral baholovchi xususiyatlarga ega ekanligini ochib berdi. Bu esa ularning faqat identifikatsiya vositasi emas, balki ijtimoiy baholash, stereotip shakllantirish va jamoaviy munosabatlarni ifodalash vositasi sifatida ham faoliyat yuritishini anglatadi. Ayniqsa, ayrim laqablarning kinoyaviy yoki emotsional rangga ega bo'lishi ularning pragmatik imkoniyatlarini yanada kengaytiradi. Tadqiqot davomida urug' laqablarining eng muhim funksiyasi ijtimoiy identifikatsiya ekanligi aniqlandi.

Aprel, 2026-yil

Ushbu birliklar orqali shaxsning genealogik kelib chiqishi, muayyan ijtimoiy guruhga mansubligi hamda jamoa ichidagi o'rnini aniqlanadi. Xususan, Xorazm hududida "kimlardansan?" kabi savollarga laqab orqali javob berilishi ularning kommunikativ jarayondagi ahamiyatini yaqqol namoyon etadi.

Umuman olganda, Xorazm dialektida urug' laqablari til va jamiyat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni yaqqol aks ettiruvchi muhim sotsiolingvistik hodisa hisoblanadi. Ularni o'rganish nafaqat tilshunoslikning nazariy jihatlarini boyitadi, balki mahalliy nutq madaniyati, ijtimoiy identitet va jamoaviy ongini tadqiq etishda ham muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Labov W. *Sociolinguistic Patterns*. – Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1972.
2. Trudgill P. *Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society*. – London: Penguin Books, 2000.
3. Fishman J. *Sociolinguistics: A Brief Introduction*. – Newbury House, 1971.
4. Hudson R. *Sociolinguistics*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
5. Wardhaugh R. *An Introduction to Sociolinguistics*. – Oxford: Blackwell, 2006.
6. Chambers J., Trudgill P. *Dialectology*. – Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
7. Белл Р. *Социолингвистика*. – Москва: Прогресс, 1980.
8. Беликов В., Крысин Л. *Социолингвистика*. – Москва, 2001.
9. Mahmudov N. *Til va jamiyat*. – Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2013.
10. Reshetov V., Shoabdurahmonov Sh. *O'zbek dialektologiyasi*. – Toshkent.
11. Polivanov E. *Узбекская диалектология*. – Москва.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH